

Österreichischer Archivtag 2017 in Bregenz

Bernadette Mennel

Grußworte beim 39. Österreichischen Archivtag am 11. Oktober 2017 in Bregenz (vorarlberg museum).

Indem ich Sie ganz herzlich zum diesjährigen 39. Österreichischen Archivtag im schönen Ambiente des vorarlberg museums willkommen heiße, muss ich doch feststellen, dass sich die Vertreterinnen und Vertreter der Archivarszunft über Gebühr Zeit gelassen haben, wieder einmal an den Bodensee zu kommen: stattliche 23 Jahre sind seit dem letzten Mal vergangen. Es war der 24. Österreichische Archivtag, der am 5. September 1994 dem 20. Österreichischen Historikertag voranging.

Da der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union unmittelbar bevorstand, lautete das Generalthema der Versammlung „Die österreichischen Archiv und Europa“. Präsident Gerhard Pferschy wies in seiner Eröffnungsansprache bereits damals auf die starke demokratiepolitische Rolle der öffentlichen Archiv hin, eine Rolle, der sie freilich nur gerecht werden könnten, wenn neben der Sicherungen des Archivguts der Transparenz entsprechende Aufmerksamkeit gewidmet werde.

Damit schließt sich der Kreis zum diesjährigen Archivtag, den der Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare gemeinsam mit dem Vorarlberger Landesarchiv organisiert hat. Er steht unter dem Motto „Informationsfreiheit“. Auch wenn die seit 2014 geführten Verhandlungen

über eine Gesetzesvorlage zur Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes mit dem Ziel der Abschaffung der Amtsverschwiegenheit und der Einführung einer Informationsverpflichtung im Juni vorerst gescheitert sind, bleibt Informationsfreiheit für die Archive ein bestimmendes Thema.

1994 forderte Prof. Pferschy außerdem: „Wir brauchen klare Rechtsvorschriften [...], ein Bundesarchivgesetz mit paktierten Landesgesetzen wäre wohl die beste Lösung. Sie müssten ein klare Abwägung ‚zwischen dem Recht auf Einsichtnahme, dem Recht auf Schutz der Persönlichkeit und anderen Geheimhaltungsgründen‘ gewährleisten“. Heute, beinahe ein Vierteljahrhundert später, ist das Realität.

Als auch für die Gesetzgebung zuständiges Regierungsmitglied freut es mich sehr, dass Vorarlberg sich mit dem vom Landtag am 18. November 2015 beschlossenen und am 1. Juli 2016 in Kraft getretenen Archivgesetz hier einreihen konnte.

Manchmal ist es kein Nachteil, nicht bei den Ersten zu sein. So war es möglich, aus anderenorts gemachten Erfahrungen zu lernen, jüngeren Entwicklungen Rechnung zu tragen und auf dieser Grundlage ein wirklich modernes Gesetz zu schaffen. Dabei war stets klar, dass ein Archivgesetz auch ein Transparenzgesetz ist. Ulrich Nachbaur vom Vorarlberger Landesarchiv wird Ihnen morgen Vormittag ausführlich darüber berichten.

Sie haben heute mit einem ebenso umfangreichen wie anspruchsvollen Programm begonnen, bereits Workshops, Fachgruppensitzungen und die Generalversammlung des Verbands Österreichischer Archivarinnen und Archivare absolviert und diesem Rahmen mit Frau Mag. Karin Sperl vom Burgenländischen Landesarchiv eine neue Präsidentin gewählt. Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zu Ihrer Wahl und wünsche Ihnen in dieser Funktion viel Erfolg.

Morgen werden wiederum vier Vorträge mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten geboten. Sie werden also ohne Zweifel auch weiterhin eine ertragreiche Tagung mit interessanten Diskussionen und anregenden Gesprächen erleben.

Ich würde mir aber auch, zumal viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von weither angereist sind, wünschen, dass Sie Zeit finden, Bregenz zu erkunden und den See zu genießen.